

(GT4 - Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

Construindo Cristo como GIF: uma apropriação de Guignard

Doutorando Thiago José Santos de Alcântara (UEMG)

RESUMO

Esta pesquisa questionou como se dá a construção de uma obra visual digital a partir da apropriação de uma pintura a óleo e histórica. O seu objetivo foi esclarecer as potencialidades da estética eletrônica, quando o ponto de partida é uma conhecida realização estática e bidimensional. Para tanto, além de uma consulta às referências bibliográficas para problematizar a temática, foram utilizados um aplicativo de pintura digital, uma reprodução da obra *Cabeça de Cristo* (sem data) de Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) e uma plataforma *on-line* para a criação de GIFs. Foi identificado que o *pixel* é um importante elemento para a criação digital quando associado ao movimento, o que implica em diferentes ruídos e deformações visuais. O estudo foi concluído compreendendo a importância da combinação de recursos para a elaboração de um trabalho artístico, incluindo a apropriação, cabendo reproduzir tal criação em diferentes mídias de variados tamanhos.

Palavras-chave: arte digital; GIF; apropriação; Guignard.

ABSTRACT

*This research questioned how a digital visual work is constructed from the appropriation of a historical oil painting. Its objective was to clarify the potential of electronic aesthetics, when the starting point is a known static and two-dimensional realization. To this end, in addition to consulting bibliographical references to problematize the topic, a digital painting application, a reproduction of the work *Cabeça de Cristo* (undated) by Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) and an *on-line* platform were used. for creating GIFs. It was identified that the *pixel* is an important element for digital creation when associated with movement, which implies different noises and visual deformations. The study was concluded by understanding the importance of combining resources for the creation of an artistic work, including appropriation, with the possibility of reproducing such creation in different media of varying sizes.*

Keywords: digital art; GIF; appropriation; Guignard.

INTRODUÇÃO

A construção de uma obra de arte digital pode envolver uma sequência de técnicas e comandos que resultarão em estímulos visuais variados, mas uma das possibilidades interpretativas dessa produção tende a afirmar a sua natureza eletrônica e afastada de uma tradição fisicamente material. Sobretudo pela diversidade de recursos disponíveis para a

implementação de estéticas mais ou menos complexas, a arte produzida digitalmente tem na sua gama de possibilidades uma linguagem visual coesa e incrustada na história da própria tecnologia, essa que começa agindo com uma limitadora do exercício criativo para depois seguir como o seu efetivo norteamento, quando ele é nostálgico e dependente de determinadas qualidades visuais para se constituir como um arte eletronicamente afirmada.

É a partir desse ponto de vista que esta pesquisa foi organizada, cabendo a ela avaliar o percurso produtivo da obra digital animada *Kristo pulso* (Figura 1), desenvolvida por este autor em 2024 para apresentação na exposição Galeria Guignard Digital Voxels Space¹, parte do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos dos PPGArtes da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, evento também realizado em 2024 pelo Laboratório de Poéticas Fronteiriças – LabFront, presencialmente em Belo Horizonte, na Escola Guignard, unidade que mantém os cursos da área das artes (bacharelado, licenciatura, pós-graduação *latu sensu*, mestrado e doutorado) da UEMG.

A proposta se justifica pelo registro de um processo criativo que foi diretamente interessado na linguagem digital e que a tratou das suas ferramentas para experimentar as condições ligadas à apropriação e à junção de recursos. Dentre eles está, por exemplo, o movimento repetitivo e que não tem começo ou fim, sem ter deixado que o acaso também promovesse a concepção de características visuais e narrativas que terminaram somadas ao planejamento inicial. Ademais, a pesquisa tem relevância por tratar, ainda que brevemente, do contexto de produção de uma obra fundamentalmente digital e que deve ser exposta no mesmo ambiente, inserido em uma escola de artes visuais.

¹ A mostra pode ser acessada através do <<https://www.voxels.com/spaces/819e4aca-5ae3-44f6-9ece-8fb6535893ea/play>>. Acesso em 21 abril 2025.

Figura 1 – Parte da obra animada *Kristo_pulso*²

Fonte: reprodução do autor

Para a organização do estudo está aqui proposto, inicialmente, o entendimento da extensão utilizada para a produção de *Kristo_pulso*, o GIF, detalhando brevemente as suas especificidades funcionais e artísticas. Em segundo lugar, já que a obra tem foco na apropriação, uma pintura do brasileiro, Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), que foi utilizada como ponto de partida para a criação do GIF é apresentada, sem deixar de mencionar outras características do trabalho desse artista tão importante para a construção da história da arte deste país. O passo a passo da elaboração de *Kristo_pulso* é informado na sequência, apoiando a explicitação da construção prática desse GIF, valorizando o detalhamento dos suportes, das técnicas e comandos implementados para dar vida à animação digital. Finalmente, breves observações sobre o uso do *pixel* (menor unidade de tamanho de uma imagem digital) como arte e da própria condição da apropriação estão ofertadas, finalizando esta pesquisa.

O GIF: A SUA TECNOLOGIA E AS ARTES VISUAIS

² A obra animada pode ser vista no <https://drive.google.com/file/d/1sZShAHlkeEa_V-vsMFaX-MlaGGWiGjCm3/view?usp=sharing> Acesso em 21 abril 25.

Mais do que uma extensão de arquivo digital, o GIF (sigla para *Graphics Interchange Format* ou Formato de Intercâmbio de Gráficos) pode ser compreendido como uma espécie de mídia para elaborações gráficas com ou sem movimento (em *loop* infinito quando movimentadas) e não sonoras. Ou seja, as suas qualidades são tão bem delimitadas que se tornam especificidades de um meio produtivo para determinadas oportunidades criativas. De acordo com os pesquisadores em Ciência da Informação, Moreno Barros e Sarah Migliori, o GIF é:

Um formato de imagem *bitmap* que foi introduzido em 1987 pela empresa de internet CompuServe [...]. O formato suporta até oito *bits* por *pixel*, permitindo assim uma imagem única para representar uma paleta de até 256 cores distintas. O GIF também suporta animações e permite uma paleta separada de 256 cores para cada quadro (*frame*). A limitação de cores torna o formato GIF impróprio para reproduzir fotografias a cores e outras imagens com cor contínua, mas é bastante adequado para imagens mais simples, como gráficos ou logotipos com áreas de cor sólida. Animações simples podem ser representadas por meio de um GIF, na medida em que várias imagens (quadros) no arquivo podem ser incluídas com atrasos de tempo (*delay*). Um arquivo GIF animado é então uma composição de quadros que são exibidos em sucessão contínua (Barros e Migliori, 2013, p. 71).

Portanto, um GIF é tranquilamente operacionalizado por conexões e equipamentos modestos. Ademais, a sua história se confunde com a fundação da própria internet, quando essa dependia de arquivos extremamente leves para o seu rápido funcionamento. Porém, redes sociais como o Facebook e o Instagram mantêm os GIFs em participação para a construção de mensagens, fazendo com que eles também sejam abraçados pela cultura dos memes e comunicação geral entre usuários.

No *website*³ do pesquisador e professor de tecnologias digitais, Rodrigo Gonzatto (2015), é apresentada uma relação entre o GIF e as artes visuais. Ele indica que está na videoarte uma primeira aproximação, devido ao experimentalismo e ao caráter de animação gráfica, tendo em vista que a técnica do *stop-motion* é totalmente relacionada à utilização do movimento em um GIF. Além disso, Gonzatto destaca que a fotografia tem na sua velocidade de captação um importante diálogo com a sua construção, que se baseia, muitas vezes, nas imagens fotográficas

³ Pode ser visto no <<https://gonzatto.com/gif-arte/>> Acesso em 21 abril 2025.

para a implementação das suas narrativas. A arte postal também é mencionada, já que a sua circulação e consumo se assemelham ao modo de fruir um GIF, muitas vezes endereçado de um dispositivo eletrônico para outro por meio do desejo de seus usuários. Ainda cabe à releitura das imagens uma relação entre essas duas modalidades expressivas, uma vez que ambas contêm características não originais para a condução dos seus enredos. Finalmente, é apontado que os GIFs tem condições de relacionamento com trabalhos de arte generativa, aquela criada por sistemas que não dependem de comandos humanos; *glitch art*, baseada em erros de processamento gráfico; a machinima, relacionada ao uso da interface de jogos digitais para a produção de materiais audiovisuais; e o vaporwave, implicado no desenvolvimento de conteúdos baseados em uma nostalgia das décadas de 1980 e 1990.

Foi tendo em vista essas características técnicas e relação dos GIFs com a arte que tal suporte foi selecionado para a realização de *Kristo_pulso*, mas, ainda, foi preciso observar um ponto de partida na história da arte que tivesse um visual impactante o suficiente para dialogar com as oportunidades de releitura disponíveis. Para tanto, a obra de Guignard foi consultada.

UMA OBRA DE GUIGNARD E AS SUAS CONDIÇÕES PARA O USO COMO GIF

Há diversas pinturas atribuídas à Guignard em que estão representadas a face de Jesus Cristo, em modelo semelhante a um registro fotográfico no formato 3 x 4cm. Seu rosto foi pintado com camadas miúdas de tinta sobre madeira ou tela, com cores completares e/ou contrastantes (mas sem deixar que o marrom oriundo das misturas completas prevalecesse), valorizando ainda escorridos relacionados à grande diluição da tinta e o exercício vertical da pintura executada pelo artista. Esse é o caso da obra *Cabeça de Cristo* (Figura 2), sem data definida, realizada com tinta a óleo sobre madeira e que mede somente 47 x 38cm. Tal trabalho se destaca pelo tamanho entre a pequena e a média medida (a grande maioria das obras de Guignard que retratam Cristo foram produzidas em pequenos formatos). Inclusive, já é dessa condição de tamanho uma relação com as qualidades do GIF, uma vez que a sua reprodução se dá, muitas vezes, em dispositivos móveis que cabem nas mãos dos usuários.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figura 2 – Cabeça de Cristo

Fonte: *website* do Museu de Arte de Santa Catarina – MASC⁴.

Sobre as obras sacras do artista, o curador Paulo Sergio Duarte, no catálogo da exposição *Guignard – a memória plástica do Brasil moderno*, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM, em 2015, informa:

A arte sacra de Guignard é o único momento de sua obra em que drama e tragédia se encontram para expressar um grande sofrimento. Ainda que certas paisagens de festas não sejam tão alegres, envolvam mesmo uma certa tristeza na atmosfera escura em que balões coloridos e igrejas flutuam no ar sobre um fundo escuro, nada é tão triste e tão pungente quanto seu Cristo e seu São Sebastião [...] É como se a mente do artista se identificasse com o sofrimento santificado do mártir. Não por acaso, a questão expressiva fica tão forte, e a paleta de cores se modifica, diferentemente da sobriedade de outros retratos. Para a arte de Guignard, a religião deveria ser não o êxtase da revelação ou a alegria da natividade de Cristo, mas a representação do martírio (Duarte, 2015, p. 15).

Não que Guignard tenha se tornado conhecido somente pela pintura de temas religiosos. Retratos da sociedade, paisagens de Minas Gerais, em Ouro Preto, e outras temáticas cercaram esse artista. Além disso, ele também tem destaque justamente na originalidade do seu traço, que contrastou com a produção moderna brasileira e apresentou, como em *Cabeça de Cristo*, qualidades particulares de um pintor expressivo à sua maneira. O curador José Augusto Ribeiro

⁴ Disponível em <<https://aplicacoes.fcc.sc.gov.br/wpmsac/acervo/cabeça-de-cristo-2/>> Acesso em 21 abril 2025.

destaca:

O pintor nascido em Nova Friburgo conquista a sua poética de transfiguração no curso de um processo lento, interno e alheio à retórica modernista de ruptura formal com a arte precedente e de compromisso com a realidade e as peculiaridades nacionais, muitas vezes posta a termo em personagens de portes grandiosos. Espelhadas, sobretudo, no repertório do expressionismo e do cubismo, as ações de estilizar, deformar e facetar figuras se tornam, logo, índices para a caracterização iconográfica de uma arte “moderna” no Brasil, mesmo quando os artistas hesitavam diante da fragmentação analítica do plano, conforme a prática das correntes modernas da Europa nas duas primeiras décadas daquele século. E, na comparação com Emiliano Di Cavalcanti e Candido Portinari, que apesar dos resultados diversos têm, em comum, interpretações diagramáticas do espaço pós-cubista – pelos desenhos esquemáticos e pelo tratamento “achatado” dos volumes, que são aí apenas insinuados –, Guignard geralmente prescinde desses recursos de representação, em favor de um grafismo ágil e leve, de uma percepção desarmada e intuitiva, o que não tardaria a lhe render os epítetos de “ingênuo”, “provinciano” e “anacrônico” no confronto com obras de colegas seus (Ribeiro, 2009, p. 8).

Ao observar *Cabeça de Cristo*, nota-se um exercício experimental e original desse artista, em que a narrativa do martírio se confunde com o uso material, uma vez que o sangue que escorre da cabeça do Deus encarnado na mitologia religiosa está vinculado visualmente à tinta que desce pela superfície da madeira. Tal valorização do experimentalismo também tem relação com a cultura do GIF, pois, como já apontado aqui a partir das indicações de Gonzatto, é desse universo uma relação com outras modalidades expressivas, fazendo com que o estilo dessas seja norteador da construção de novos estímulos visuais e narrativos.

Vale salientar que essa obra de Guignard pertence ao acervo do Museu de Arte de Santa Catarina – MASC. A sua seleção, portanto, tem força para se sobrepor à ideia de que o trabalho é somente atribuído a esse artista, pois ela está institucionalizada. Tal qualidade tem valor para a construção de um GIF, pois apoia a sua narrativa de uso de uma obra original como ponto de partida e releitura, vinculando uma ideia de colaboração entre o artista que cria originalmente e este autor que faz a apropriação, sugestão de parceria que também será abordada nas próximas páginas.

CONSTRUINDO O GIF

Para a realização de *Kristo_pulso* foi selecionada a plataforma de criação *on-line* de GIFs, Ezgif⁵, tanto pela sua gratuidade, quanto pela oferta de funcionalidades. Entretanto, existem diversas outras opções de *softwares*, como o Gimp⁶, e *websites*, como a mais conhecida mundialmente GIPHY⁷, para a criação de um GIF. Essa plataforma aparenta ter mais funcionalidades pertinentes aos criadores que desejam agir constituindo comunidades, enquanto a Ezgif se assemelha a um aplicativo para a criação objetiva dos materiais, pois nela é possível, intuitivamente, fazer o *upload* da imagem estática que irá compor o produto final e a converter para a extensão de um GIF. No caso de uma animação, ela permite reorganizar a ordem dos quadros, alterar as transparências e controlar a velocidade das passagens entre as imagens.

Já para o desenvolvimento de cada *frame* de *Kristo_pulso*, utilizou-se o aplicativo de edição de imagens Infinite Painter⁸ pela sua capacidade de realizar manualmente pinturas digitais a partir de uma camada original (no caso, a reprodução digital da obra de Guignard). A aplicação permite aplicar filtros sobre todas as camadas e, após o desenvolvimento de uma pintura digital que reinventou os traços e formas de *Cabeça de Cristo*, aplicou-se um filtro que simulou sua composição em poucos *pixels*, criando uma imagem de aspecto deteriorado e aproximado da realidade do início da internet, sem deixar de se comunicar com a própria visualidade da obra de Guignard, repleta de escorridos de tinta. Esse processo foi repetido algumas vezes, lidando com as dimensões dos quadriculados, o que por sua vez acabou dando ao GIF um movimento de pulso quando animado na Ezgif e que inspirou parte do título da obra.

Portanto, foi com o acúmulo de comandos e sobreposição de plataformas que *Kristo_pulso* tomou forma, atestando que na linguagem das artes visuais aplicadas ao ambiente eletrônico há diversas formas de produzir uma obra, mas muitas vezes o ideal é combinar recursos, sem esquecer da tradição que se impõe à visualidade – nesse caso, tratou-se de valorizar o *pixel*, elemento que dialoga diretamente com a criação artística digital.

⁵ Disponível em <<https://ezgif.com/>>. Acesso em 21 abril 2025.

⁶ *Download* gratuito disponível em <<https://www.gimp.org/>>. Acesso em 21 abril 2025.

⁷ Disponível em <<https://giphy.com/>>. Acesso em 21 abril 2025.

⁸ *Download* pago disponível em <<https://www.infinittestudio.art/discover.php>>. Acesso em 21 abril 2025.

SOBRE O *PIXEL*

A palavra *pixel* tem origem na contração das palavras *picture element* (Lyon, 2006). Essas unidades estão diretamente ligadas aos primórdios da criação e uso de aparatos tecnológicos antes mesmo da existência da internet. Jogos digitais em duas dimensões, dentre outros produtos eletrônicos, notoriamente utilizaram poucos *pixels* para a representação figurativa de suas narrativas, elaborando uma modalidade visual que marcou a história de vida dos usuários desses equipamentos mundialmente, especialmente as suas infâncias.

Vem daí a facilmente identificável nostalgia vista na produção de realizações digitais da contemporaneidade, inclusive no universo das artes visuais, exatamente como em *Kristo pulso*, que opta por quadricular toda a sua superfície para se afirmar como uma elaboração saudosamente eletrônica, supostamente concebida por meio de poucos *pixels*. Como já dito aqui, esse recurso visual deteriora a totalidade da imagem, dialogando com o caráter experimental da pintura de Guignard que baseia toda a criação, mas o aparato nostálgico também está presente, dando ao GIF uma narrativa de tradição no universo digital.

É possível tratar de diversas qualidades do *pixel art* (corrente artística baseada especificamente na representação pelo visual do *pixel*). Seja pela ausência da luz e da sombra em muitas criações ou através da dificuldade de desenvolvimento de fisionomias detalhadas, essa modalidade expressiva é, sobretudo, ligada à ideia da limitação. O pesquisador em Design, Rowan Silveira, aponta:

Diferentemente da imagem digital convencional, o *pixel art* não visa a suavização máxima de determinada imagem através de elevadas resoluções, uma vez que o *pixel* não é utilizado apenas como elemento estrutural inerente à imagem *pixel art*, mas sim como um elemento expressivo da mesma, em uma configuração visual característica de baixas resoluções (Silveira, 2017, p. 28).

Em tempos da disponibilidade de infinitos e complexos recursos para a criação e visualização de elaborações digitais em duas ou três dimensões, a valorização do limite pelos artistas parece oferecer ao público um discurso alternativo que rompe com uma parte da cultura tecnológica para discutir a sua história. *Kristo pulso* almeja se associar a esse posicionamento,

ofertando uma criação que é vinculada aos recursos da atualidade para a produção de imagens digitais, mas que os trai quando os usa para se fantasiar de antiguidade. Além dessa condição narrativa, o GIF também pode ser visto como uma exemplar da apropriação que tensiona a sua conceituação.

APROPRIAÇÃO DA IMAGEM E PARCERIA ENTRE ARTISTAS

Ao pensar as características da apropriação realizada durante a elaboração de *Kristo pulso*, fica evidente que se trata da tomada de uma obra de outrora. Isso implica em afirmar que não há colagens como nas práticas de Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-1963) durante a primeira fase do período cubista, a analítica, momento em que a representação na pintura é desafiada mediante novos modelos de formas e espacialidades. Há, sim, uma apropriação de imagens fundamentada na semelhança à *Cabeça de Cristo* de Guignard. Tal similaridade é a âncora que associa as duas realizações, tendo na representação disposta na superfície original todo o combustível para o exercício criativo que vem na sequência, uma vez que a cabeça de Cristo pintada de frente é preservada no GIF.

O professor e pesquisador em Artes Visuais, Dilson Midlej (2018), explica que Marcel Duchamp (1887-1968) e outros artistas dadaístas são justamente decisivos para a concepção da apropriação de imagens, no século 20, mesmo que tal conceito já tivesse sido aplicado por outros agentes em diferentes contextos ao longo da história. O papel ativo do observador é cobrado quando se estabelecem os *ready-mades*, objetos prontos para o uso e aplicados em criações, como o conhecido mictório da obra *Fonte* de Duchamp, realizada em 1917, alterando as noções do que são objetos artísticos e do próprio ofício do artista diante da criação de suas imagens. Dessa forma, ao realizar o GIF aqui estudado, afirma-se uma liberdade por conta dessas práticas históricas e que desafia, inclusive, as noções de autoria. Midlej ainda contribui:

Essa prática apropriativa implica muitas questões relativas à propriedade intelectual e à autoria, assim como à discussão da pertinência da originalidade e, mesmo, de aspectos identitários, já que as características expressivas de um artista manifestam-se nas formas, composições e recursos plásticos utilizados, elementos estes presentes e mantidos na

imagem apropriada, seja ela um fragmento ou sua totalidade (Midleij, 2018, p. 15).

Já o artista, curador e professor de Artes Gráficas, Amir Cadôr afirma:

O artista não é apenas a pessoa que executa ou que elabora mentalmente a obra, mas a pessoa que seleciona os signos e os apresenta em um novo contexto, atribuindo um novo significado às obras. Com isso, ele não modifica apenas o futuro da história da arte, mas também o seu passado (Cadôr, 2014, p. 26).

Ademais, praticar a apropriação em *Kristo_pulso* consiste em estabelecer uma espécie de colaboração idelizada entre este artista que aqui escreve e Guignard, construindo um cenário em que a reinvenção torna objetiva a conceituação da apropriação, mas também serve como uma homenagem que retoma a obra original, dando-lhe luz nos tempos atuais. Dessa forma, é possível imaginar que entre as duas obras há um adesivo que foi colocado por este autor, no intuito de melhor entender a criação de Guignard e convocar o público para o mesmo exercício. Soma-se a essa prática toda a complexidade da construção de uma obra digital e as escolhas que devem ser feitas para a sua materialização e funcionamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo expor a criação do GIF animado *Kristo_pulso*. Foi revelada a complexidade de uma produção relacionada à tecnologia, mesmo quando ela é manuseada para o entendimento e afirmação do seu passado, qualidade diretamente relacionada ao *pixel art*. Além disso, seja pela junção de recursos ou às implicâncias da apropriação de uma obra realizada anteriormente, entendeu-se que o limite pode ser uma dádiva explorada pelos artistas, principalmente quando eles agem com senso de comunidade e lidam com os mesmos cenários que seus pares, formando obras que dialogam com a temporalidade desejada e vivida.

Apenas uma imagem animada com poucos quadros e que teve a oportunidade de ser exposta publicamente gerou uma análise que passou por diferentes camadas e envolveu objetivas constatações, como o uso do *pixel* para deteriorar uma imagem digitalmente construída e conduzir uma narrativa específica. Isso afirma a capacidade da arte de semear reflexões nos mais

singelos trabalhos, especialmente quando eles têm base eletrônica, pois essa criação está permeada pela história do desenvolvimento humano, desde a inovação ao consumo.

REFERÊNCIAS

- BARROS, Moreno; MIGLIOLI, Sarah. Novas tecnologias da imagem e da visualidade: GIF animado como videoarte. *Sessões do Imaginário*, Porto Alegre, n. 29, p. 69-75, 2013.
- CADÔR, Amir. Apropriação e plágio em livros de artista. *Revista Valise*, Porto Alegre, n. 8, p. 17-27, 2014.
- DUARTE, Paulo Sergio. *Guignard – A memória plástica do Brasil moderno*. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2015.
- GONZATTO, Rodrigo. GIF ART (gif arte): tipos, estilos e temáticas de gif. *Website do Rodrigo Freese Gonzatto - Pesquisador em Design de Interação*. Disponível em: <<https://gonzatto.com/gif-arte/>> Acesso em: <21/04/2025>.
- LYON, Richard. *A brief history of pixel*. Symposium on Electronic Imaging. San Jose, 2006. p. 15-19.
- MIDDLEJ, Dilson. *Apropriação de imagens nas artes visuais no Brasil e na Bahia*. Tese (Doutorado) – Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Bahia, p. 386. 2017.
- MIDDLEJ, Dilson. *Apropriação de imagens nas Artes Visuais*. Anais do 27º Encontro da Anpap. São Paulo, 2018. p. 14-27.
- RIBEIRO, José Augusto. *Guignard e o ambiente artístico no Brasil nas décadas de 1930 e 1940*. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 93. 2009.
- SILVEIRA, Rowan Henrique. *Potencial empático visual em personagens Pixel Art: um referencial de design para jogos digitais*. Dissertação (Mestrado em Design) – Centro de Artes e Comunicação. Design da Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco, p. 166. 2017.

Como citar este texto:

ALCÂNTARA, Thiago J. S. Construindo Cristo como GIF: uma apropriação de Guignard. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.